

2ª Mostra CineBRICS: das telas da UFBA para o Mundo

Gláucia da Silva Santos

Graduanda em Direito pela Universidade Federal da Bahia, Mestre em Tecnologias da Saúde pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, aluna especial no doutorado em Relações Internacionais na Universidade Federal da Bahia no componente curricular de Segurança Internacional e integrante do NEPBRICS – BRICS+ Research Center.

✉ Email: glaucia.dass@gmail.com

Ingrid Aisha de Oliveira Barreto

Graduanda em Direito pela Universidade Federal da Bahia e integrante do NEPBRICS – BRICS+ Research Center.

✉ Email: ingridaishabarreto@gmail.com

Resumo

2ª Mostra CineBRICS: das telas da UFBA para o Mundo

O projeto CineBRICS, desenvolvido pelo NEPBRICS sob coordenação do Prof. Jonnas Vasconcelos, é uma ação de extensão universitária da UFBA que seleciona, divulga e exhibe produções audiovisuais dos países BRICS+ com temática de direitos humanos, seguidas de debates sobre cultura, história e relações sociais. Após o sucesso da primeira edição em 2024 com o eixo da "questão nacional", a 2ª Mostra CineBRICS (2025) adotou como tema central a juventude nos países BRICS+. Foram exibidos quatro filmes no Cinema da UFBA: "Tatuagem" (Brasil), "Juventude" (China), "Fogo Contra Fogo" (África do Sul) e "Uma Mulher Alta" (Rússia). A programação ocorreu entre setembro e novembro de 2025. A metodologia combinou curadoria temática, divulgação acadêmica, exposições gratuitas e debates mediados por bolsistas. O projeto contou com apoio do PIBIEX, do Festival BRICS+, do EREBAHIA e da Secretaria Nacional da Juventude, que encaminhou alunos do ensino médio do Colégio Estadual Presidente Costa Silva. Os resultados quantitativos registraram 111 inscrições e 37 presenças nas quatro sessões. A maior adesão foi para "Tatuagem" (55 inscritos, 20 presentes) e "Juventude" (29 inscritos, 10 presentes). Do ponto de vista formativo, o projeto contribuiu para o engajamento estudantil, a internacionalização da UFBA e a formação de cidadãos globais. O cinema mostrou-se um poderoso instrumento pedagógico para discutir opressão, resistência, trauma e juventude, promovendo a "educação do olhar" e fortalecendo pontes entre universidade e sociedade.

Palavras-chave: BRICS; imersão acadêmico-cultural; cinema

Abstract

2nd CineBRICS Exhibition: from the screens of UFBA to the World

The CineBRICS project, developed by NEPBRICS under the coordination of Prof. Jonnas Vasconcelos, is a university extension initiative at UFBA that selects, promotes, and exhibits audiovisual productions from BRICS+ countries focused on human rights themes, followed by debates on culture, history, and social relations. After the success of the first edition in 2024 centered on the "national question," the 2nd CineBRICS Exhibition (2025) adopted youth in BRICS+ countries as its central theme. Four films were shown at the UFBA Cinema: "Tatuagem" (Brazil), "Youth" (China), "Fire Against Fire" (South Africa), and "A Tall Woman" (Russia). The program took place between September and November 2025. The methodology combined thematic curation, academic promotion, free screenings, and debates mediated by scholarship students. The project was supported by PIBIEX, the BRICS+ Festival, EREBAHIA, and the National Youth Secretariat, which sent high school students from the Presidente Costa Silva State School. The quantitative results recorded 111 registrations and 37 attendees across the four sessions. The highest turnout was for "Tatuagem" (55 registered, 20 present) and "Youth" (29 registered, 10 present). From a formative perspective, the project contributed to student engagement, the internationalization of UFBA, and the development of global citizens. Cinema proved to be a powerful pedagogical tool for discussing oppression, resistance, trauma, and youth, promoting an "education of the gaze" and strengthening bridges between the university and society.

Keywords: BRICS; academic-cultural immersion; cinema

Introdução

O NEPBRICS (Centro de Pesquisa BRICS+), coordenado pelo Prof. Jonnas Vasconcelos, além dos projetos de formação permanente, orientação acadêmica e organização do BRICS+ Salvador Summer School, desenvolve o projeto de extensão universitária chamado "CineBRICS". Este projeto consiste em envolver estudantes extensionistas para selecionar, divulgar e exibir, na Sala de Cinema da UFBA, produções em audiovisual oriundo dos países dos BRICS+, dentro da temática de direitos humanos, seguidas de debates e análises sobre cultura, história e relações sociais envolvendo países do grupo, com convidados sobre a temática abordada em cada película. Trata-se de atividade que mobiliza conhecimentos interdisciplinares e formas pedagógicas diversas para trabalhar conteúdos conexos à agenda BRICS, tais como cooperação sul-sul, desenvolvimento sustentável, inclusão social, direitos humanos, entre outros.

A primeira edição do projeto CineBRICS aconteceu em 2024, e envolveu estudantes internos e externos à comunidade acadêmica, de diferentes cursos e formações,

para organizar as atividades, que teve como eixo de curadoria a temática da “questão nacional”. Dando continuidade ao projeto, o propósito “2ª Mostra CineBRICS” para os estudantes extensionistas foi realizar a curadoria com o eixo temático da juventude nos países BRICS+.

Integração Pesquisa e Ensino

O projeto de extensão CineBRICS+ se conecta com a agenda de trabalhos organizada pelo NEPBRICS, que é um centro de pesquisa interdisciplinar e interinstitucional, contando com estudantes e egressos de diferentes formações e instituições da comunidade UFBA, que desenvolvem pesquisas (em nível de pós-graduação e graduação) dentro da macro temática BRICS+.

Tratam-se de pesquisas que se desdobram da necessidade de aprofundar os estudos sobre o BRICS+, envolvendo não só a análise das ações do grupo para a governança global, a qual envolve diferentes áreas, como desenvolvimento sustentável, sistema monetário e financeiro, segurança e entre outros, mas também o estudo comparado dos diferentes modelos regulatórios praticados por cada um desses países. A hipótese geral da agenda de pesquisa do grupo parte, dessa forma, dá existência de sistemas e modelos normativos e funcionais que, apesar das particularidades locais e culturais inerentes às trajetórias de cada um dos países BRICS+, podem servir de referências conceituais e institucionais úteis para superação de desafios que são comuns as essas sociedades, notadamente quanto aos problemas da desigualdade social e regional, que se desdobra em uma miríade de políticas públicas nacionais e multilaterais (Vasconcelos; Garcia, 2023). Essa problemática, decerto, desdobra-se em uma agenda de pesquisas que, além de incidir sobre um campo de reflexões ainda carente de aprofundamento, tem o potencial de sistematizar e mapear estruturas normativas e regulatórias do BRICS+ que podem ser de grande valia para reflexões no campo das ciências.

Assim, o projeto de extensão retroalimenta as atividades de pesquisa desenvolvidas pelo NEPBRICS e também com a formação dos seus estudantes e docentes, que, por sua vez, impactam na construção dos conteúdos das disciplinas ministradas em nível de graduação e pós-graduação.

Impacto da 2ª Mostra CineBRICS nos bolsistas

Explorando temas e questões debatidas pelos países BRICS+, o projeto CineBRICS pôde contribuir para a formação de cidadãos globais, conscientes dos desafios e

oportunidades do mundo contemporâneo. A promoção da diversidade e da inclusão e a participação de estudantes puderam fomentar o respeito à diversidade e a construção de sociedades mais justas e equitativas. O impacto na política pública, os conhecimentos e as conexões estabelecidas durante o projeto puderam influenciar, ao longo do tempo, a formulação de políticas públicas nos países membros do BRICS+ e em outros países em desenvolvimento.

Do ponto de vista dos estudantes bolsistas da UFBA, a ação de extensão contribuiu, ainda, para aumentar o engajamento estudantil e promoveu a sua inserção junto às redes de cooperação internacional promovidas no âmbito da plataforma BRICS+. Tendo necessidade de um estudo contínuo, os impactos esperados na formação acadêmica e cidadã dos bolsistas esteve estruturado no eixo de capacitação e aprofundamento do acadêmico na temática BRICS e suas vertentes trazidas para debate associadas à cultura, história, relações sociais e humanas. Além disso, o bolsista teve a formação em organização de debates acadêmicos com convidados especialistas na área específica do tema; organização, execução e divulgação de eventos acadêmicos com experiência de relacionamento com público acadêmico e não acadêmico.

Impactos da 2ª Mostra CineBRICS na UFBA

O projeto CineBRICS se diferenciou pelo foco em temas de grande relevância e atualidade. Além disso, a ação contou com a participação de professores e estudantes e membros da sociedade civil, o que proporcionou uma experiência única de aprendizado e intercâmbio cultural na UFBA. A iniciativa fortalece as redes de extensão e internacionalização da UFBA, promovendo o acesso aberto ao conhecimento e ajudando a posicionar a instituição como referência nos estudos sobre o Sul Global. Isso porque o projeto é direcionado a estudantes de graduação, pesquisadores de pós-graduação e profissionais de diversas áreas e interessados na temática do projeto. Os participantes tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, desenvolver habilidades e construir redes de contato.

Assim, a segunda edição do "CineBRICS", ajudou a posicionar a UFBA como referência em estudos sobre o BRICS e promoveu a internacionalização da instituição, gerando impactos positivos para a Bahia, com potencial de atrair estudantes e pesquisadores de diferentes partes do mundo.

Metodologia da 2ª Mostra CineBRICS

1ª Etapa

A metodologia combinou elementos teóricos, práticos e culturais, com o objetivo de proporcionar aos participantes uma experiência de aprendizado rica e completa. O CineBRICS teve o intuito de explorar os países BRICS com o objetivo de promover o intercâmbio cultural por meio das artes, com exposição de filmes, de modo a fomentar reflexões sobre temas e questões relativas às mais diversas dimensões de direitos humanos e relações internacionais. A exposição de filmes sobre os BRICS+ permitiu ilustrar as singularidades e legitimidade de cada país que compõe o acrônimo, através da arte do cinema que combina experiências visuais, sonoras, narrativas e performáticas criando uma experiência imersiva.

O projeto teve como objetivo envolver estudantes para selecionar, divulgar e exibir gratuitamente, no Cinema da UFBA, produções em audiovisual oriundo dos países dos BRICS, seguidas de debates e análises sobre cultura, história e relações sociais envolvendo países do grupo com convidados sobre a temática abordada na película.

Assim sendo, esse projeto teve duas etapas: a primeira foi a seleção de estudantes para integrar o projeto, que teve por tarefas realizar a curadoria de filmes dos países BRICS dentro da temática selecionada, que foi a juventude nos países BRICS. O tema juventude deve ser relacionada a questões culturais, histórias e relações sociais dos países BRICS e levadas a debate junto com algum convidado especialista na área BRICS e discutidas com o público após a exibição da película.

A segunda etapa do projeto foi a organização da divulgação e exibição dos filmes selecionados dentro da temática juventude. Nesta etapa, a mostra foi aberta ao público, gratuita, exibida no Cinema da UFBA, com produções em audiovisual oriundo dos países dos BRICS+. Além da exibição do filme, o intuito foi discutir a temática abordada nas películas através de um debate entre o público e os proponentes do projeto.

2ª Etapa

A segunda edição da Mostra CineBRICS, que trouxe como tema central a "juventude", explorou suas múltiplas facetas através do olhar cinematográfico dos países que compõem o grupo. As sessões ocorreram no Cinema da UFBA, com um calendário que se iniciou em setembro de 2025. A programação abriu no dia 06 de setembro com o filme brasileiro "Tatuagem", seguido pela produção chinesa "Juventude" em 24 de setembro. Em novembro, as exibições continuaram no dia 05 com o sul-africano "Fogo Contra Fogo", encerrando o ciclo no dia 26 de novembro com o filme russo "Uma Mulher Alta".

A curadoria da 2ª Mostra buscou representar a diversidade e a riqueza cultural dos BRICS. Para cada uma das películas, foram disponibilizados trailers e, no caso da produção chinesa, um link para acesso ao filme completo.

As monitoras responsáveis pelo CineBRICS, na fase de pré-evento, estabeleceram prazos cruciais para a organização. A data limite para a curadoria foi 09 de agosto de 2025. Até o dia 31 de agosto, a equipe precisou ter em mãos as mídias dos filmes, em boa qualidade e com legendas em português, que foram entregues em *pendrive* ou via link do *Google Drive* à Diretoria Executiva. Também foi prevista a elaboração de um formulário de inscrição para o público, que coletou dados como nome completo, cadastros de pessoa física (CPF) e *e-mail*, além de permitir que os participantes assinalaram quais sessões pretendiam assistir, facilitando o controle de presença.

A divulgação do evento teve início em 11 de agosto de 2025, com a criação de material impresso e online. Foi produzido um cartaz em formato A3, contendo as datas de todas as sessões, um *QR Code* para inscrições e o local do evento, que foi distribuído nos campi da UFBA ao longo do mês de agosto. As estratégias de divulgação incluíram o uso das redes sociais e site do NEPBRICS, os veículos oficiais da UFBA, o envio de e-mails para instituições de ensino superior de Salvador, e o compartilhamento em massa por meio de grupos de *WhatsApp*.

Durante a realização do evento, as monitoras responsáveis pelo CineBRICS tiveram uma série de responsabilidades operacionais. Foi necessário levar um modelo de lista de presença com a logo do núcleo para cada sessão, contendo campos para nome completo, *e-mail* e CPF. Imediatamente após cada exibição, a equipe publicou registros em vídeo e foto nas redes sociais e no site. Entre dois e três membros ficaram encarregados de mediar o debate ao final de cada filme, utilizando questões relacionadas ao tema da juventude para estimular a participação do público. Para manter o interesse, o card de cada filme foi divulgado com uma semana de antecedência. Por fim, até uma semana após cada sessão, um membro designado produziu um pequeno texto, de duas a três páginas, relatando os acontecimentos do filme, a data, o público participante e as discussões geradas.

Na fase pós-evento, as atividades se concentraram na formalização acadêmica e na documentação permanente do projeto. O evento e os participantes foram cadastrados na SIATEX para a emissão de certificados de ouvinte e de organizador. A editoração do Dossiê da 2ª Mostra CineBRICS está em processamento para a publicação online no site do núcleo, com a possibilidade de se criar um periódico online no domínio da UFBA. Por fim, os bolsistas envolvidos elaborarão um relatório no SISBIEX após a finalização do projeto.

Apoio

No ano de 2025 o projeto 2ª Mostra CineBRICS de Cinema foi contemplada com o Edital PIBIEX 2025/2026 (registro n. 31967) do Prof. Dr. Jonnas Esmeraldo Marques de Vasconcelos e a colaboração das seguintes discentes bolsistas:

- Gláucia da Silva: Graduanda em Direito (UFBA).
- Ingrid Aisha Barreto: Graduanda em Direito (UFBA).

A equipe organizadora da 2ª Mostra CineBRICS expressa sua profunda gratidão ao apoio institucional do Festival BRICS+, do EREBAHIA e da Secretaria Nacional da Juventude, vinculada ao Governo Federal, parceiros essenciais para a concretização deste evento. A iniciativa ganhou especial relevância com a presença dos alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Presidente Costa Silva, do bairro da Ribeira, encaminhados pela Secretaria, cuja participação reforça o compromisso de democratizar o acesso ao cinema e fomentar o pensamento crítico entre os jovens. Agradecemos imensamente a confiança e a colaboração de todas as instituições no fortalecimento deste diálogo cultural e educacional.

Resultados

Resultados Quantitativos

O total de pessoas inscritas para escrever o texto final foi de 16, sendo o total de inscritos nos filmes, analisando-se a soma de todas as sessões, foi de 111 inscrições. O total de presentes nas sessões foi de 37 presenças registradas.

- Análise por filme:

Pessoas inscritas quando comparadas às pessoas presentes na sessão do CineBRICS por país

Juventude (China)

- Inscritos para assistir: 29 pessoas
- Presentes na sessão: 10 pessoas
- Taxa de Comparecimento: 34,5%
- *Cross Analysis*:
 - Sete pessoas que se inscreveram compareceram

- Três pessoas compareceram sem terem inscrição prévia registrada na lista específica deste filme

Tatuagem (Brasil)

- Inscritos para assistir: 55 pessoas.
- Presentes na sessão: 20 pessoas
- Taxa de Comparecimento: 36,4%
- *Cross Analysis*:
 - 15 pessoas que se inscreveram compareceram
 - Cinco pessoas compareceram sem inscrição prévia neste filme

Fogo Contra Fogo (África do Sul)

- Inscritos para assistir: 15 pessoas
- Presentes na sessão: quatro pessoas.
- Taxa de Comparecimento: 26,7%.
- *Cross Analysis*:
 - Uma pessoa que se inscreveu compareceu
 - Três pessoas compareceram sem inscrição prévia.

Uma Mulher Alta (Rússia)

- Inscritos para assistir: 12 pessoas únicas.
- Presentes na sessão: três pessoas.
- Taxa de comparecimento: 25%.
- *Cross Analysis*:
 - Nenhuma pessoa da lista de inscrição compareceu.
 - Todas as três pessoas presentes não possuíam inscrição prévia neste filme (eram inscritas de outros filmes ou entradas avulsas).

- *Cross Analysis*:

Com relação às pessoas inscritas para elaboração do *paper* após a exibição do 2ª Mostra CineBRICS, dos 16 inscritos no *paper*, 13 também fizeram inscrição para

assistir a pelo menos um filme, entretanto apenas dois inscritos entregaram o *paper* para a comissão editorial.

Discussão

A incorporação do cinema como instrumento pedagógico no contexto universitário exige uma abordagem que ultrapasse a sua dimensão meramente ilustrativa, reconhecendo-o como um dispositivo sociocultural de produção de saberes e subjetivações. Conforme aponta Klaus (2003), ao analisar a obra de Rosália Duarte, o cinema e a educação configuram-se como instâncias que interagem na formação de identidades e visões de mundo. Nessa perspectiva, a prática de recepção fílmica no ensino superior deve ser somada à leitura de textos clássicos, demandando o desenvolvimento de uma "competência para ver" que habilite o discente a decodificar criticamente as linguagens audiovisuais e a transitar por distintos campos sociais.

No que tange à metodologia de ensino, Almeida (2017) alerta para o risco da "pedagogização" do cinema, processo que reduz a obra cinematográfica à condição de ferramenta subordinada aos conteúdos curriculares. O autor propõe que o cinema deva ser compreendido em sua dimensão cognitiva e estética, atuando como uma arte que pensa e que exige uma "educação do olhar". Essa distinção é fundamental segundo Cazetta et al. (2018), os quais diferenciam a educação do olho, vinculada à técnica e à cultura visual, da educação do olhar, esta entendida como um movimento reflexivo e desnaturalizante, essencial para a (re)construção das identidades docentes e profissionais durante a formação acadêmica.

Além da dimensão cognitiva, a linguagem cinematográfica apresenta eficácia no desenvolvimento da sensibilidade e na formação humanística. Blasco et al. (2006) destacam que o cinema atua como um recurso pedagógico no domínio afetivo, possibilitando a "educação sentimental" e a reflexão ética, aspectos imprescindíveis em cursos de graduação. Ao mobilizar emoções e valores, o cinema permite que o estudante vivencie simulações da condição humana, favorecendo o desenvolvimento de atitudes profissionais e a compreensão da alteridade, elementos que os métodos expositivos tradicionais muitas vezes não alcançam.

Sob uma ótica procedimental, a articulação entre currículo e curadoria oferece um caminho metodológico inovador para a pesquisa e o ensino. Macedo e Sierra (2024) propõem a organização de programas de filmes, por meio de uma curadoria educativa, que opera como um gesto metodológico capaz de inscrever obras e autores, organizando visibilidades e sentidos. Esse arranjo, ao contrário do currículo

tradicional de caráter prescritivo, abre margem para a imprevisibilidade formativa e a experiência estética. Nesse cenário, o debate de películas ganha relevância, pois, conforme Berti e Carvalho (2013), permite o exercício da alteridade e a problematização de padrões socioculturais hegemônicos.

O cinema constitui um instrumento inspirador para produções científicas ao transcender a condição de mero objeto de entretenimento e se firmar como uma forma de conhecimento e um campo fértil para investigações epistemológicas e metodológicas. Segundo Almeida (2017), a arte cinematográfica opera como um dispositivo que pensa e faz pensar, oferecendo fundamentos cognitivos, estéticos e existenciais que enriquecem a pesquisa acadêmica, enquanto Klaus (2003), ao resenhar Duarte, reforça que o cinema é uma instância de produção de saberes e identidades tão relevante quanto a literatura. Do ponto de vista metodológico, a inspiração científica do cinema revela-se tanto na curadoria quanto na produção audiovisual; Macedo e Sierra (2024) propõem a montagem de programas de filmes como um gesto metodológico de pesquisa, no qual a curadoria educativa organiza visibilidades e sentidos, e Cazetta et al. (2018) demonstram que a elaboração de narrativas audiovisuais pelos próprios pesquisadores funciona como um procedimento capaz de "educar o olhar" e captar realidades subjetivas não acessíveis pela escrita tradicional. Além disso, o cinema fornece material para a análise crítica de imaginários sociais e subjetividades, pois, conforme Pires e Silva (2014), suas imagens atuam como artefatos discursivos na construção da realidade contemporânea, permitindo investigações sobre relações de poder e representações. Essa potencialidade estende-se à formação humana e profissional, uma vez que Blasco et al. (2006) indicam o cinema como recurso para a investigação e educação de emoções e valores, áreas sensíveis do conhecimento. Por fim, a experiência fílmica promove o estranhamento e o encontro com a alteridade, elementos essenciais para o pensamento crítico que fundamenta a produção científica de qualidade (Berti; Carvalho, 2013).

Berti e Carvalho (2013) apontam em seu texto uma experiência vivida na 2ª Mostra CineBRICS que foi a presença dos estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Presidente Costa Silva junto aos estudantes da Universidade Federal da Bahia, em que é possível observar que a associação de projetos de cinema entre o ensino superior e o ensino médio cria pontes fundamentais estruturadas sobretudo pela extensão universitária, que viabiliza a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e prática social. A principal ponte estabelecida é a de acesso e permanência na universidade, uma vez que projetos como o "Cine Debate" utilizam filmes para problematizar e incentivar o ingresso dos estudantes do ensino médio na vida acadêmica. Paralelamente, constrói-se uma ponte pedagógica e cultural na qual a mediação conjunta entre professores da escola e coordenadores universitários

permite a troca de saberes e a expansão do repertório estético dos alunos, rompendo com o consumo passivo da indústria cultural. Por fim, o cinema atua como uma ponte de alteridade, promovendo o encontro de singularidades e a "educação do olhar", onde a universidade e a escola compartilham experiências que questionam identidades fixas e estimulam a formação crítica.

Por fim, a utilização do cinema no ambiente universitário contribui significativamente para a elaboração de um imaginário social crítico. Pires e Silva (2014) argumentam que as imagens cinematográficas são artefatos discursivos que interferem na percepção da realidade. Portanto, a promoção de uma análise visual crítica é imperativa para que os discentes desvendem as intencionalidades e as relações de poder subjacentes às narrativas através de filmes, consolidando-se como competência essencial na formação intelectual contemporânea.

Referências

- ALMEIDA, Rogério de. Cinema e educação: fundamentos e perspectivas. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 33, e153836, 2017.
- BERTI, Andreza; CARVALHO, Rosa Malena. O Cine Debate promovendo encontros do cinema com a escola. **Pro-Posições**, Campinas, v. 24, n. 3, p. 183-199, set./dez. 2013.
- BLASCO, Pablo González et al. Cinema para o Estudante de Medicina: um Recurso Afetivo/Efetivo na Educação Humanística. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, p. 28-36, 2006.
- CAZETTA, Valéria et al. E-ducar o olho e o olhar: narrativas audiovisuais, contextos escolares e estágios curriculares supervisionados. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 44, e173328, 2018.
- KLAUS, Viviane. Resenhas: Cinema & educação. **Revista Brasileira de Educação**, n. 23, p. 171-173, 2003.
- MACEDO, Camila; SIERRA, Jamil Cabral. Currículo e Curadoria: programas de filmes como procedimento metodológico de pesquisa entre o cinema e a educação. **Revista Brasileira de Estudos da Presença**, Porto Alegre, v. 14, n. 1, e134449, 2024.
- PIRES, Maria da Conceição Francisca; SILVA, Sergio Luiz Pereira da. O cinema, a educação e a construção de um imaginário social contemporâneo. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 35, n. 127, p. 607-616, abr./jun. 2014.

VASCONCELOS, Jonnas; GARCIA, Ana. "The New Development Bank: an evaluation of the first five years of BRICS financial institution". **Revista Direito Unifacs**, n. 272, p. 23, 2023a.